

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.831-005.1+616.8-07+616.8-085.2/3

Рўзиев Феруз Гиёсович,

Бухоро давлат тиббиёт институти, РШТЎИМ Бухоро филиали

ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАРИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325031>**АННОТАЦИЯ**

Геморрагик инсульт ўткир даврида 75 нафар беморлар текширилди. Барча беморлар субъектив, объектив, клинко-инструментал ва нейрпсихологик текширувлардан ўтказилиб даво муолажалари билан биргаликда асосий гуруҳ 42 нафар беморларда эрта реабилитация тадбирлари, вертикализация амалиёти ўтказилди ва геморрагик инсульт билан боғлиқ асоратлар жараёнга таъсири ўрганилиб ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: геморрагик инсульт, вертикализация, эрта реабилитация

Рўзиев Феруз Гиёсович,

Бухарский государственный медицинский институт, РНЭЦМП Бухарский филиал

РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА**АННОТАЦИЯ**

Обследовано 75 больных в остром периоде геморрагического инсульта. Всем больным проведено субъективное, объективное, клинко-инструментальное и нейрпсихологическое обследование, а также лечебные процедуры, ранние реабилитационные мероприятия, в основной группе из 42 больных проведена вертикализация, изучено влияние осложнений, связанных с геморрагическим инсультом, на процесс. изучается и анализируется.

Ключевые слова: ишемический инсульт, вертикализация, ранняя реабилитация

Ruziev Feruz Giyosovich,

Bukhara State Medical Institute, Republican Scientific Centre For Emergency, Medical Care Bukhara Branch

DIFFERENT ASPECTS OF VERTICALIZATION IN REHABILITATION OF HEMORRHAGIC STROKE**ANNOTATION**

Hemorrhagic stroke whitekir survived 75 patients. Psychological, clinical, instrumental and neuropsychological treatment is the main group of 42 patients of early rehabilitation, verticalization and hemorrhagic stroke surgery Control and hemorrhagic counterintelligence control and measuring.

Keywords: ischemic stroke, verticalization, early rehabilitation.

Муаммонинг долзарблиги. Церебрал инсульт ҳам дунёда, ҳам Ўзбекистонда клинко-неврологиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Бу хасталикнинг аҳоли орасида кенг тарқалганлиги, ўлимваногиронликҳолатларининг кўплиги билан тушунтирилади, шу билан бирга ушбу кўрсаткичларнинг сўнгги йилларда ўсиши кузатилган [Broderick J.P. et al., 2015; Puroyo Garcia F. et al., 2018]. Инсультнинг ишемик ёки геморрагик характерини муайян белгилар уйғунлиги бўйича ташхислаш мумкин. ЦИ ривожланишининг клинко-неврологиянинг кўриниши, одатда, ўчоқли белгилар тўсатдан вужудга келиши билан тавсифланади. Инсультга ўз вақтида ва тўғри ташхис қўйиш учун шифокор неврологик кўрик вақтида ушбу касалликка хос бўлган асосий клинко-неврологик синдромларни (ўчоқли, бутун мияда, менингиал) аниқлай олиши ва бу бўйича билимга эга бўлиши зарур [Olivot J.M. et al., 2018; Wu W.C. et al., 2018]. Юқорида келтирилган илмий тадқиқотларга қарамадан, бош мияга қон

қуйилишига қарши курашиш ва унинг оқибатларини олдини олишга қаратилган қатор масалалар морфологик жиҳатдан ўрганишни тақозо этади. Шу нуқтан назардан, эрта мослаштирилган ташхислаш ва унинг натижаларини таътиб этиш амалий жиҳатдан аҳамиятга эга ҳисобланади. Мия инфарктига функцияларнинг тобора бузилиши, касаллик аввалида ҳушида бўлиш каби олдин келувчи белгилар хос [Никитин А.С. ва ҳаммуал., 2018]. Бирок хасталик камдан-кам ҳолатларда мазкур кўринишда кечади. Қатор ҳолатларда қон қуйилиши дастлаб ҳушдан кетиш билан кузатилмайди ва неврологик белгилар маълум вақт давомида ортиб боради. Ишемик инсультнинг ноодатий кечиши янада кўп учрайди, бунда у ўта ўткир бошланиши, бир онда миянинг бошқа функцияларини ҳам йўқолиши билан характерланади [Крилов В.В., Петриков С.С., Солодов А.А., 2019].

Беморлар иммобилизация ҳолатига ўтказилгандан 3 соат ўтиб суяклардан калция экскрецияси ошиши, бу ўз навбатида суяклардаги ўзгаришларга сабаб бўлишини исботлаган (Б.Изекий). Хозирги кунда ғарб давлатлари клиникаларида беморлар кома ҳолатида да бўлага ҳам вертикал ҳолатга ўтказишга ҳаракат қилинапти. XX асрнинг иккинчи ярмига ётоқ режимнинг хафли томонларини кўрсатувчи, пневмония, чуқур веналар тромбози, ўпка артерияси тромбози каби асоратлар ривожланиши борасида кўп сонли тадқиқот ишлари олиб борилган. Шунингдек қатъий ётоқ режмда бир неча кун сақлангандан сўнг тана вазиятлари ўзгариши нодакялар кузатилиши аниқган, айниқса юрак қон томир касалликлари бор беморларда. (Asberg K.H.)

Тадқиқот мақсади. Геморрагик инсультларнинг эрта реабилитация жараёнида вертикализациянинг фарқли жиҳатлари ва самардорлигини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва услублари. Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2022-2023 йилларда Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, шошилич неврология ва нейрореанимация бўлимларида бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши, геморрагик тури ташхиси билан қабул қилиниб даволанган 75 нафар беморлар текшириш ва таҳлил натижалари тақдим этилган. Геморрагик инсульт юзага келган эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган беморлар I гуруҳ (асосий)

(АГ) 43 нафар бемордан иборат бўлиб аёллар ва эркаклари нисбати 1:1,2 ва ўртача ёш 56,3±4,2, II гуруҳ (қиёсий) (ҚГ) 32 нафар, жинс нисбати 1:1,4 аёллар ва эркаклар устунлиги билан ва ўртача ёш 58,2±4,9 ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Беморлар субъектив, объектив, лаборатор ва инструментал текширувларда сабаб аъзо ва аъзолар тизимларида турли даражада юзага келган ўзгаришлар аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларига биринчи ёрдам кўрсатилиб, стандарт даво муолажалари билан биргаликда вертикализация амалиёти ва эрта реабилитация тадбирлари, жумладан психологик реабилитация, физиотерапевтик муолажалар ва даволоччи машқлар тавсия этилди. Беморларнинг ҳолати соматик ва неврологик асоратлари ҳамда NIHSS ва Бартель шкаллари ёрдамида ҳаёт сифати тадқиқотнинг 1-2 кун, 6-7 кун, 11-12 кун ва 17-18- кунларида баҳоланди.

Асосий гуруҳ беморларида паренхиматоз қон қуйилишлар 45.9%, субарахноидал қон қуйилиши 32.5%, субарахноидал-паренхиматоз қон қуйилишлар 21.6% ни ташкил этган. Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикада таҳлил қилиниб тадқиқот аввалидаги ва сўнгидаги натижалар келтирилган.

Тадқиқот гуруҳларида ўткир ривожланган неврологик етишмовчиликлар кўз қорачиги D=S бўлиб анизокория аниқланмайди, АГ да n=1, 1,25±1,24% беморларда мидриаз аниқланади.

1-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида беморларда неврологик статусда юзага келган патологик ўзгаришларни қиёслаш.

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n = 43)			Қиёслаш гуруҳи (n=32)		
	n	%	m	n	%	m
Диплопия	3	7,0	3,9	1	3,1	3,1
III жуфт нерв парези	1	2,3	2,3	0	0,0	0,0
Юзи ассиметрик	18	41,9	7,5	9	28,1	7,9
Дизартирия	21	48,8	7,6	21	65,6	8,4
Афазия	3	7,0	3,9	3	9,4	5,2
Дисфагия	10	23,3	6,4	5	15,6	6,4
Монопарез	4	9,3	4,4	3	9,4	5,2
гемипарез	23	53,5	7,6	21	65,6	8,4
гемиплегия	16	37,2	7,4	8	25,0	7,7

Кўзни ҳаракатлантирувчи нервлар парези АГ да n=1, 2,3±2,3% ҳолатда кузатилиб, ҚГ да ушбу ҳолат кузатилмади. Диплопия АГ n=3, 7,0±3,9% , ҚГ n=1, 3,1±3,1% аниқланади. Дисфагия хар иккала гуруҳда кузатилиб, АГ n=10, 23,3±6,4% ва ҚГ n=5, 15,6±6,4%, Дизартирия АГ n=21, 48,8±7,6% , ҚГ n=21, 65,6±8,4% бўлиб, Афазия АГ n=3, 7,0±3,9% ва ҚГ, n=3, 9,4±5,2% ташкил этади. Юз нервининг марказий типдаги нейропатияси АГ n=18, 41,9±7,5%, ҚГ n=9, 28,1±7,9% ҳолатларда кузатилди.

Тадқиқот гуруҳларида ҳаракат ва сезги бузилишлари неврологик текширув маълумотларга асосан енгил ҳаракат

бузилишлари монопарез типда АГ n=3, 3,75±2,12, ҚГ, n=5, 7,14±3,08% ҳолда кузатилиб, ўрта ва оғир даражада ҳаракат бузилишлари гемипарез АГ n=73, 91,25±3,16%, НГ n= 62, 88,57±3,8% ва гемиплегия АГ n=4, 5±2,44%, ҚГ n=3, 4,29% ҳолатлар кузатилиб АГ беморларида ўрта оғир ва оғир даражадаги ҳаракат бўзилишлари сезилари даражада кўп кузатилиши ҚД нинг микро ва макроангиопик асоратлари билан асослаш мумкин. Сезги бузилишлари АГ n=69, 86,2± 3,85% барча мучалар периферик қисмида кузатилади. АГ n=3, 3,75±2,12%, ҚГ n=3, 4,3 ± 2,42% ҳолатларда гемиперестезия кузатилди.

2- жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикаси.

Кўрсаткич	АГ(n=43)	ҚГ (n=32)	p
	M±m	M±m	
Мочевина олдинги	7,4±0,45	7,04±0,32	(p>0,05)
Мочевина сўнгги	6,8±0,29	6,18±0,27	(p>0,05)
Креатинин олдинги	98,1±4,15	97,66±3,65	(p>0,05)
Креатинин сўнгги	91,01±2,87	89,79±2,99	(p>0,001)

Глюкоза олдинги	6,3±0,39	6,23±0,27	(p>0,01)
Глюкоза сўнги	8,95±0,32	5,12±0,08	(p>0,05)

Эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган асосий гуруҳ беморлари ва қиёсий гуруҳ беморлари ўртасида қон биокимёвий таҳлил натижаларида тадқиқот аввали ва сўнгида кескин, аҳамиятга молик фарқли жиҳатлар аниқланмаган бўлиб (2-жадвал), ушбу ҳолат ёндош патологияларнинг ҳар иккала гуруҳда учраши яқин кўрсаткичларда эканлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижасидаги амалий тавсияларда невролог ва нейрореаниматолог врачлар диққатини диабетик нефропатияга қаратиш мақсадида қонда креатинин миқдори 150 мк.ммоль/л дан юқори бўлган ҳолатларда вертикализация амалиётини кечиктириш

ва нефролог маслаҳати асосида даво муолажаларини давом эттириш тавсия этилди.

Бош миёдаги гематомалар ўлчамига кўра қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- Кичик қон қуйилишлар (гематома <20мл)
- ўрта ўлчамли гематома (гематома 20-50 мл)
- Катта ўлчамли гематома (гематома >50 мл)

Ушбу гематомаларнинг тадқиқот гуруҳларида учаши фоиз ҳисобида қуйидаги диаграммада ўз аксини топади.

1-расм. Гематомалар ҳажмига кўра тадқиқот гуруҳларида учраши(%).

Барча беморларда бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишини геморрагик тури МСКТ қайд этили Тадқиқод давомида бир қатор эрта реабилитация тадбирларини бошлаш

бевосита лаборатор кўрсаткичларга кўрсаткичларга боғлиқ эканлиги ўрганилди.

2-расм. Геморрагик инсультнинг ўткир давридаги асоратлар динамик кўрсаткичлари

2- расмда геморрагик инсультнинг кузатилгандан сўнг 1-6 кун, 7-12 кун ва 13-18 кунларда АГ ва ҚГ да кузатилган асоратлар динамикасини кўриш мумкин. Касаллик бошланишининг даслабки кунларида энцефалопатия аломатлари устунлик қилиб касалликнинг 13-18 кунларида нафас тизими асоратлари ҚГ да АГ га нисбатан ошиб бориши ва бошқа асоратларнинг пайдо бўлганлигини кузатиш мумкин.

NIHSS Шкала билан беморларнинг ҳуши, кўриш, ҳаракат ва сезги фаолияти, координатор бузилишлар, гнозис ва нутқ фаолияти баҳоланади. NIHSS шкаласи билан беморлар госпитализациянинг даслабки суткаларида ва сўнггида текшириб беморларнинг аҳволли динамикада баҳолаб гуруҳлараро таққосланди.

3-расм. NIHSS шкаласи бўйича ўрта кўрсаткичлар динамикаси.

Тадқиқод аввалида NIHSS шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич АГ $8,8 \pm 0,36$, тадқиқод сўнггида $5,5 \pm 0,29$ ва ҚГ аввал $8,2 \pm 0,37$ даво ва реабилитация тадбирларидан сўнг $4,16 \pm 0,29$ ташкил этди.

Бартель шкаласи бўйича тадқиқод аввалида АГ $45,5 \pm 2,24$ балли ташкил этиб тадқиқод сўнггида $69,4 \pm 2,05$ баллга яхшиланиши кузатиш мумкин. НГ ушбу кўрсаткич даслаб $55,5 \pm 2,45$ ва тадқиқод сўнгги текширувларида $83,7 \pm 2,2$ балли ташкил этди. Неврологик етишмовчилик даражаси нисбати тадқиқот аввалида 1,22 нисбат тадқиқот сўнггида 1,20 ни ташкил қилиб, АГ беморлари даво ва эрта реабилитация тадбирлари натижасида тикланиш ҚГ нисбатан юқори кўрсаткичларда ва эканлиги кузатиш мумкин.

Хулосалар.

1. Хулоса қилиб айтганда геморрагик инсультнинг ўткир даврида беморларда ўтказилган вертикализация амалиёти

соматик ва неврологик ҳолатида касаллик бошланиши ва динамикада бир қатор асоратлар аниқланиб, ушбу ўзгаришлар бемор аҳолини сезиларли даражада оғирлаштиради, даволаш ҳамда, эрта реабилитацияда ўзига хос ёндашувни талаб қилади.

2. Ўтказилган эрта реабилитация амалиётлари натижаси NIHSS ва Бартель шкалалари ёрдамида тадқиқод аввалида ва сўнггида текширувлар ўтказилиб кўрсаткичлар динамикаси баҳолаганда ҳаёт сифатининг яхшиланиши ўрганилди.
3. Ривожланган неврологик етишмовчиликлар асосий гуруҳда камайиши ва соматик асоратларнинг қиёсий гуруҳга нисбатан кам даражада ривожланиши, эрта реабилитация тадбирларининг самарадорлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати

1. Латышева В.Я., Чечетин Д.А., Реабилитация двигательной активности пациентов в постинсультном периоде, // Практическое руководство, – Беларусь, – Гомель, – 2015, С.15-57.
2. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом – индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств. Российский кардиологический журнал № 2 (88) / 2011
3. Ибодуллаев З.Р., Инсульт ва кома. // Тошкент - 2013, С. 17-18.
4. Рузиев, Ф. Г., & Пулатов, С. С. (2020). Совершенство реабилитации больных после инсульта. In Наука и инновации-современные концепции (pp. 90-102).
5. Рўзиев Ф., Ходжаева Н. Қандли диабет фонида кечувчи ишемик инсультларда юрак қон томир тизими касалликлари учраши //Журнал "Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 41-49.
6. Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy Bruce Ovbiagele & Mai N. Nguyen-Huynh. The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Inc. 2011.
7. Гиёсович Р.Ф., Сайфуллаевич П.С. Оценка значимости лечебных функций в ранней реабилитации при ишемическом инсульте при сахарном диабете //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
8. Гиёсович, Рузиев Феруз. «значение ранней реабилитации в профилактике осложнений геморрагических инсультов». British View 8.9 (2023).
9. Светкина А.А. Психологическая реабилитация больных с ОНМК, // Медицинская психология в России, — 2016,
10. Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang. Mirror neuron system based therapy for aphasia rehabilitation, // Frontiers in Psychology, October 2015, Volume 6, P.1-11.

11. Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna, Narzilloeva Sitora Jakhongirovna The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke // European journal of modern medicine and practice Vol.2 №1, 2022, P. 17-21
12. Рахматова Д.И., Нарзиллоева С.Ж. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции// Тиббиётда янги кун. – Бухара, 2022. - №1(39). - С. 225-229.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000